

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue V

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

SEPTEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue V

ECHOES of EXPRESSION *A Creative Folio*

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue V (September 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

JYZIEL P. CREENCIA, LPT

Teacher I

Lucsuhin Integrated School

SDO Cavite Province - Region IV - A

[DOI 10.5281/zenodo.17204032](https://doi.org/10.5281/zenodo.17204032)

Ang mga Alaala sa Harap ng Makina

Sa tuwing naiisip ni Luna ang kanyang ina, ang unang pumapasok sa kanyang isipan ay ang makinang panahi. Maaaring isa lamang itong simpleng kagamitan para sa iba, isang gamit upang pagtagiin ang tela, ngunit para sa kanya, dala nito ang napakaraming alaala. Ang makinang iyon ay hindi lamang instrumento ng kabuhayan kundi sagisag ng lakas, katatagan, pagkamalikhain, at higit sa lahat, ng walang kapantay na pagmamahal ng kanyang ina sa kanilang pamilya.

Bata pa lamang si Luna, madalas na niyang nakikita ang kanyang ina na nakaupo sa harap ng makina. Ang mga kamay nito'y marahang humahagod sa tela, tila may himig ng tiyaga at galing. Karaniwang umuupo si Luna sa tabi nito, nakatukod ang baba sa kanyang mga kamay, habang pinagmamasdan kung paanong ang simpleng piraso ng tela ay nagiging isang obra. Mananahi ang kanyang ina. Gumagawa ito ng bestida, palda, uniporme at maging costume para sa kanilang kapitbahay at mga kakilala. Mula sa mga simpleng kasuotan hanggang sa mga damit para sa espesyal na okasyon, lahat ay ginagampanan nito nang buong puso.

Lubos na hinahangaan ni Luna ang paraan ng kanyang ina sa pagtatrabaho; seryoso, pulido, at puno ng dedikasyon. Kahit bakas ang pagod sa mukha, hindi ito kailanman nagmadali o nagreklamo. Sa bawat tahi at tupi, dama ang pusong ibinubuhos nito. Minsan, habang nakaupo si Luna sa tabi, pinagmamasdan niya ang banayad na liwanag ng lampara na tumatama sa mukha ng kanyang ina, at pinangarap niyang mamana man lang ang katatagan at kahusayan nito.

Isa sa mga hindi niya malilimutang alaala ay noong nasa ikaanim na baitang siya at napiling kinatawan ng kanilang klase sa United Nations program. Ang bansang kanyang irerepresenta ay Sweden. Ilang linggo bago ang programa, nag-alala siya kung ano ang isusuot, ngunit tiniyak ng kanyang ina na siya'y may kakatwang bihis. Buong gabi itong nagpagod upang matapos ang isang magandang bestida, may palamuting naaangkop sa bansang kanyang ihaharap. Nang isinuot niya ito sa araw ng programa, hindi lamang ganda ng kasuotan ang nagbigay lakas ng loob sa kanya kundi ang diwa ng sakripisyo at pagmamahal ng kanyang ina na nakatahi sa bawat hibla ng tela.

Hindi lamang sa mga programa naipadama ng kanyang ina ang pagmamahal nito. Simula elementarya hanggang kolehiyo, pati na sa unang taon niya bilang guro, ang mga unipormeng suot ni Luna ay mula sa malikhain at mapagkalingang mga kamay nito. Ang bawat kasuotan ay hindi lamang praktikal na gamit kundi simbolo ng mga bagong simula, hinulma at isinulsi ng parehong mga kamay na nag-aruga sa kanya mula pagkabata. Namangha siya kung paanong nakayang pagsabayin ng kanyang ina ang pagiging mananahi, asawa, at ina nang walang reklamo. Lahat ito ay ginampanan ng kanyang ina nang may tahimik na dignidad.

Volume I Issue V

ECHOES

of
EXPRESSION
A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue V (September 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Mula rito natutunan ni Luna ang tunay na kahulugan ng katatagan. Hindi ito kailangang maingay o ipagmalaki; ito ay nakikita sa araw-araw na pasensya, sakripisyo, at malasakit. Dahil dito, natuto siyang pahalagahan ang lahat ng bagay na ginagawa ng kanyang ina, maliit man ito o malaki.

Lumipas ang panahon at nagkatotoo ang kanyang pangarap. Naging guro siya, nakapagturo pa sa ibang bansa, nakasalamuha ng iba't ibang lahi at kultura at sa bawat hamon na kanyang hinarap, bitbit niya ang mga aral ng kanyang ina: tibay ng loob, sipag, at pag-asa. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Habang tinutupad niya ang kanyang mga pangarap para sa sarili at sa kanyang pamilya, dumating ang isa sa pinakamabigat na pagsubok, ang pagkawala ng kanyang ina. Hindi na niya muling nasilayan ang ina na nakaupo sa harap ng makinang panahi, ni narinig ang ritmong tunog ng karayom sa kanilang tahanan. Ang mga kamay na dati'y tila gumagawa ng mahika ay tuluyan nang nagpahinga. Ang tanging naiwan na lamang ay katahimikan. Isang katahimikang nakabibingi.

Ang kalungkutan ay parang alon, minsan ay biglaan itong humahampas, minsan ay banayad, ngunit palaging naroroon. Sa bawat espesyal na okasyon, kaarawan, Pasko, at pagtitipon ng pamilya, lalo niyang nararamdaman ang pagkawala ng kanyang ina. Lagi niyang naiisip na marahil nariyan lamang ito, nakamasid mula sa malayo at patuloy na nagbabantay sa kanila. Sa kabila ng sakit, natutunan ni Luna na ang tunay na pamana ng kanyang ina ay hindi lamang ang mga damit na kanyang tinahi o ang makinang naiwan sa kanilang tahanan. Ang pinakamahalagang iniwan nito ay ang mga aral: ang dignidad ng paggawa, ang halaga ng pasensya at dedikasyon, at ang walang hanggang pagmamahal sa pamilya.

Ang makinang panahi na dati'y simbolo lamang ng kabuhayan ay naging sagisag ng lahat ng iyon. Sa tuwing natatanaw niya ito, muli niyang nararamdaman ang presensya ng kanyang ina, matatag, mapagmahal, at walang kapantay. Sa puso ni Luna, mananatili itong himig na hindi kailanman mawawala, tulad ng awit ng isang ina na magpakailanman ay magsisilbing gabay sa kanyang buhay